

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
94 sahifa, yanvar, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Aliخان Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	

G'O'ZANING YANGI TIZMALARINI TOLA SIFATI KO'RSATKICHLARI BO'YICHA BAHOLASH

Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti dosenti

Annotatsiya: To'qimachilik sanoatining talablari asosida paxta navlari va chiziqlarining sifati seleksiya sinovlarida o'rganish natijalariga ko'ra, mikronayr, qattqlik, uzunlik, bir xil bo'lishlik, qisqa tolalar indeksi, uzilishidagi cho'zilish, ifloslanish, nuqsonlar soni, tolalar turi, aks ettirish koeffisienti va sarg'ishlik darajasi bo'yicha mosligi aniqlandi va ijobiy baholandi.

Kalit so'zlar: Tola sifati, don o'lchamlari, bo'rtmalar, mikronlar, qo'pollik, uzunlik, bir xil bo'lishlik, qisqa tolalar indeksi, uzilishidagi cho'zilish, aralashmalar, nuqsonlar soni, nav, aks ettirish koeffisienti, sarg'ishlik darajasi.

Abstract: The article discusses the results of the analysis conducted through testing cotton fiber varieties and lines based on their microneir, durability, length, uniformity, short fiber index, elongation at break, impurities, number of defects, fiber type, reflection coefficient, and degree of yellowness. These parameters were evaluated as meeting the demands of the light industry.

Keywords: fiber quality, grain sizes, ridges, microns, roughness, length, uniformity, short fiber index, elongation at break, impurities, number of defects, grade, reflectivity, degree of yellowness.

Аннотация: По результатам анализа качества волокна, изученные в селекционном испытании сорта и линии хлопка, соответствуют требованиям легкой промышленности по микронеюру, твердости, длине, однородности, индексу короткого волокна, удлинению при разрыве, загрязненности, количеству дефектов, типу волокна, коэффициенту отражения и степени желтизны, что дает положительную оценку.

Ключевые слова: качество волокна, размеры зерен, гребни, микроны, шероховатость, длина, однородность, индекс короткого волокна, удлинение при разрыве, примеси, количество дефектов, сорт, отражательная способность, степень желтизны.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida paxtachilikni yuksaltirishda yangi g'o'za navlarini yaratish o'ta muhim ahamiyatga ega. Shu sababli hozirgi kunda respublika paxtachiligida jahon standartlari talablariga javob beradigan, raqobatdosh, ertapishar, serhosil, yuqori sifatli paxta hosili beruvchi yangi navlar va ularga mos agrotexnologiyalarni yaratish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Paxta hosildorligini oshirishda ma'lum tuproq va iqlim sharoitlarida etishtirishga moslashgan, ertapishar, hosildor va tola sifati jahon andozalari talablariga javob beradigan navlarni ishlab chiqarishga joriy etish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, yangi yaratilgan g'o'za navlarini tola chiqishi yuqori, chigiti sermoy, tashqi muhitning noqulay sharoitlariga (tuproqning sho'rlanishi, past harorat, garmsel, qurg'oqchilik va boshqalar), kasallik va zararkunandalarga chidamli, qator oralariga mexanizmlar yordamida ishlov berishga, hamda hosilni mashinada terishga mos bo'lishi lozim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

G'o'za seleksiyasi va tola sifati baholash bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng ko'lamli tadqiqotlar amalga oshirilgan. Xususan, S. Fisher (Fisher et al., 2015) o'z ishlarida tola sifati genetik parametrlari va iqlim sharoitlariga bog'liq holda o'zgarishini tahlil qilib, navlarni tanlashda genotip-muhit o'zaro ta'sirini inobatga olish muhimligini ta'kidlagan.

O'zbekistonlik olimlar A. Ahmedov va J. Xodjiev (2020) o'z tadqiqotlarida mahalliy sharoitlarda seleksiya qilingan g'o'za navlarining tola sifati o'rganib, tola uzunligi, mikronariy qiymati va tola

chiqishi bo'yicha xalqaro standartlarga javob beradigan navlarni ajratib ko'rsatgan. Shuningdek, ular tola sifatini oshirish uchun maxsus agrotexnik tadbirlarning ahamiyatini qayd etgan.

Xitoy olimlari J. Li va X. Chen (Li & Chen, 2018) genom muhandisligi yordamida g'o'za tolasining uzunligi va cho'zilish qobiliyatini yaxshilash bo'yicha natijalarni taqdim etgan. Ular seleksiya jarayonida CRISPR texnologiyasidan foydalanish samaradorligini ko'rsatgan.

Rossiya olimlari I. Smirnov va E. Kuznesova (2019) esa turli g'o'za navlarining tola mexanik xususiyatlari va sifat ko'rsatkichlarini baholab, nisbatan sovuq iqlim sharoitlariga moslashuvchan novatorlik g'o'za tizimlarini taklif etganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bu borada Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va etishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot institutining Namangan ilmiy-tajriba stansiyasida ma'lum hajmda ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha Davlat reestriga kiritilgan g'o'za navlaridan ustun bo'lgan bir qator yangi tizmalar yaratilgan. Ushbu tizmalarga xolisona baho berish, andoza navlarga nisbatan afzal bo'lganlarini ajratib olish va ularning urug'ini dastlabki ko'paytirishda tajriba xo'jaligida o'tkazilayotgan istiqbolli nav va tizmalarning tanlov nav sinovi muhim ahamiyatga ega.

Tajribada o'rganilgan tizmalar urug'i Namangan ilmiy-tajriba stansiyasi tajriba dalasiga ikki xil, ya'ni vilt bilan zararlanmagan (har bir tizma maydoni 50,4 m² li to'rt takrorlashda to'rt qatorli) va zararlangan (har bir tizma maydoni 12,6 m² li olti takrorlashda ikki qatorli) muhitlarda sinovdan o'tkazildi.

Tajribalar "Qishloq xo'jaligi ekinlarini davlat nav sinovi bo'yicha qo'llanma" (1986-yil) asosida olib borildi. Ekish 90 x 10-1 tizimida ekildi. G'o'zaning o'sishi va rivojlanishi bo'yicha quyidagi kuzatish va hisobga olish ishlari o'tkazildi: g'o'za nihollarining 50 % unib chiqishi, ko'chat qalinligi (terish oldidan), o'simlik bo'yini o'lchash (1-avgustda), vilt bilan kasallanish darajasini aniqlash (15-sentyabrda), nav tozaligini aniqlash (yoppasiga gullash va pishish davrida), ko'sakning 50 % pishib etilishi muddati, tola sifatini aniqlash (buning uchun 100 donadan ko'sak paxta namunalari terib olish), 30-sentyabrgacha va sovuq tushguncha bo'lgan paxta hosilini aniqlash (1-terim 30.09., ikkinchi terim 15.10.) bo'yicha ishlar bajarildi.

Sinovdagi tizmalarni baholash uchun o'rta tolali S-6524 (tolasi IV-tipga mansub) navidan andoza sifatida foydalanildi. 2022–2024-yillarda tanlov nav sinovida 20 ta yangi yaratilgan o'rta tolali g'o'za tizmalari o'rganildi. Agrotexnik tadbirlar "O'zbekiston paxtachilik ilmiy-tadqiqot instituti" tavsiyanomalari asosida olib borildi.

Tanlov nav sinovida o'rganilgan nav va tizmalarning tola sifatini aniqlash uchun olingan 100 donadan ko'sak paxta namunalari viloyat "Sifat" hududiy laboratoriyasida tahlil qilindi.

1- jadval. G'o'zaning yangi tizmalari tolasining texnologik ko'rsatkichlari.

№	Ko'rsatkichlar	Tizmalar																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Mikroneyr	4.8	4.5	4.8	4.2	4.8	4.6	4.7	4.4	4.4	4.7	4.5	4.2	4.6	4.4	5.2	4.6	5.1	4.3	4.4	5.3
2	Mic	31.8	37.5	34.5	34.4	35.2	31.4	35.9	33.2	34.5	35.8	37.7	38.5	34.5	38.6	35.1	39.4	35.9	36.9	38.4	35.3
3	Pishiqlik Str	1.12	1.25	1.16	1.13	1.21	1.17	1.12	1.18	1.16	1.21	1.29	1.11	1.20	1.13	1.14	1.08	1.19	1.19	1.12	
4	UzunlikUHML	84.6	86.4	85.1	85.3	85.6	83.6	85.4	85.0	84.8	85.7	85.9	86.4	85.2	85.5	85.5	84.8	85.3	84.8	85.9	85.0
5	Birxillik	6.6	3.4	5.3	5.8	3.9	10.1	5.2	6.3	6.3	4.5	3.5	2.8	6.1	4.3	6.2	5.9	5.0	5.8	4.4	6.3
6	Kalta tolalar indeksi SFI	6.8	7.8	9.6	6.8	10.2	7.5	9.6	8.8	8.5	9.4	9.0	6.8	6.8	7.0	6.8	8.6	7.7	6.6	7.1	6.5
7	Uzilishdagi uzayish	2	2	0	1	2	2	1	2	1	3	2	3	2	1	1	2	3	1	1	1

8	Ifloslik T	6	8	3	2	9	8	3	10	4	8	6	8	9	6	4	6	6	4	4	3
9	Nuqson soni Cnt	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1
10	Ifloslik maydoni AR-EA	41-1	21-2	21-1	31-2	31-2	21-2	31-2	31-1	31-1	21-2	41-1	31-2	31-2	21-1	21-1	41-1	31-1	21-1	31-2	21-1
11	Sort	76.7	80.6	81.0	77.7	75.6	79.8	76.2	79.5	77.8	78.8	77.7	77.6	77.7	82.3	81.4	74.9	79.8	80.5	79.5	81.5
12	Nur qaytarish koeffisienti Rd	7.3	7.8	8.5	7.4	8.3	8.2	8.1	7.9	8.7	8.4	7.1	7.5	7.2	7.5	8.1	8.0	7.9	7.8	8.0	8.3

Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, mikroneyr ko'rsatkichi bo'yicha eng yaxshi natijalar (4,2) 4 va 12-tizmalardan, (4,3) 18-tizmadan, (4,4) 14 va 19-tizmalardan olindi. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha yangi tizmalarning bir-biridan farqlanishi 1-diagrammada yaqqol ko'rinib turibdi.

Pishiqlik bo'yicha yuqori natijalar 14-tizma, 12-tizma, 19-tizma va 11-tizmalardan olindi.

Tola uzunligi bo'yicha nisbatan yuqori natijalar (1,29–1,20) 12, 2, 11 va 14-tizmalarda kuzatildi. Eng past uzunlik 1,07 ko'rsatkichi 17-tizmadan olindi. Bu haqida to'liq ma'lumotlar tolaning dyuym o'lchovidagi uzunligi tarzida keltirilgan.

Qalta Tolalar Indeksi (S.F.I) – odatda, 0,5 dyuymdan qalta bo'lgan tolalar xom ip ishlab chiqarishda qatnashmaydi va yigirish jarayonida chiqindi sifatida chiqarib tashlanadi. Uzunligi 0,5 dyuymdan qalta bo'lgan tolalarning (massasiga nisbatan) foizlardagi miqdori qalta tolalar miqdori deb belgilanadi. Bu kattalik g'oz navlarida 2% dan 20% gacha bo'lgan oraliqda o'zgarib turadi. O'rganilgan yangi tizmalarning qalta tolalar miqdori 2,8% dan 10,1% gacha oraliqda bo'ldi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tola uzunligi bo'yicha nisbatan yuqori natijalar (1,29–1,20) 12, 2, 11 va 14-tizmalarda kuzatildi. Eng past uzunlik (1,07) 17-tizmadan olindi. Bu haqida to'liq ma'lumotlar tolaning dyuym o'lchovidagi uzunligi tarzida keltirilgan.

Kalta Tolalar Indeksi (S.F.I) – Odatda, 0,5 dyuymdan kalta bo'lgan tolalar xom ip ishlab chiqarishda qatnashmaydi va yigirish jarayonida chiqindi sifatida chiqarib tashlanadi. Uzunligi 0,5 dyuymdan kalta bo'lgan tolalarning (massasiga nisbatan) foizlardagi miqdori kalta tolalar miqdori deb belgilanadi. Bu kattalik g'oz navlarida 2% dan 20% gacha bo'lgan oraliqda o'zgarib turadi. O'rganilgan yangi tizmalarning kalta tolalar miqdori 2,8% dan 10,1% gacha bo'ldi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, tanlov nav sinovida o'rganilgan nav va tizmalarning tola sifati tahlilidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, barcha texnologik ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori natijalar Tizma-12, Tizma-14 va Tizma-19 lardan olindi. Ushbu tizmalar tola sifati bo'yicha engil sanoat talablariga to'la javob berdi va hozirda ushbu tizmalar urug'i ko'paytirilmoqda hamda ishlab chiqarish sinovlari o'tkazilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Эгамов Х., Қосимов А., Раҳмонов З., Тешаев А. «Янги ғўза тизмаларининг технологик сифат кўрсаткичлари». «Ғўза ва ғўза мажмуидаги экинларини парваришлаш агротехнологияларини такомиллаштириш» мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани мақолалари тўплами. Тошкент, 2013, 377–378-бетлар.
2. Саақова С., Хўжамбергенов Н., Намозов Ш. «Янги ғўза навлари — мўл ва сифатли ҳосил гарови». Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги, 2002, №3, 50-бет.
3. Назаров Р., Ахмедов Ж., Қўзибоев Ш., Бобоев Я., Омонтурдиев А. «Пахтачиликни ривожлантириш истиқболлари». Тошкент, 2003.
4. Қосимов А. «Янги нав ва ҳосилдорлик». «Қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ва сифатли ҳосил олишдаги агротехнологик муаммолар, ҳамда уларнинг ечимлари» мавзусидаги

- Республика илмий-амалий анжумани мақолалари тўплами. Андижон нашриёт-матбаа ОАЖ, 2006, 12–15-бетлар.
5. Абдуллаев А. «Ўза биологияси, селекцияси ва уруғчилиги». Тошкент, 1989, 57–61-бетлар.
 6. Тўйчиев Х.Ю., Қуръязов З.Б., Абдуллаев А.А., Ризоева С.М. «Ўза навларида тола сифати белгиларининг ирсийланиши». *Academic Research in Educational Sciences*, 2023, 4(9), 202–205-бетлар.
 7. Алихонова М.Э., Қулиев Т.Х., Хотамов А.Т. «Ўзанинг янги яратилган тизмасида толанинг сифат кўрсаткичлари». *Zenodo*, 2023.
 8. Иксанов М., Ашуров М. «Ўзанинг ингичка толали навларида тола чиқимини ошириш селекцияси». *Ўза генетикаси, селекцияси, уруғчилиги ва бедачилик тўплами*, 2023.
 9. Автономов В.А., Ахмедов Д.Д., Муҳаммадиев А.М., Арипов Х., Жумаев С. «Влияние факторов физического воздействия на проявление признака «масса хлопка-сырца одной коробочки» у сортов хлопчатника С-6524 и Наманган-77». *Фундаментал фан ва амалиёт интеграцияси: муаммолар ва истиқболлар, Республика илмий-амалий конференцияси материаллари*, Тошкент, 2018, 86–88-бетлар.
 10. Назаров Р.С. «Селекция высококачественных форм хлопчатника». «Ўза ва ўза мажмуида экинларни парвариш агротехнологияларини такомиллаштириш» Республика илмий-амалий анжумани, Тошкент, 2013, 331–334-бетлар.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

